

ОСОБЛИВОСТІ КОМІКСОВОГО СТИЛЮ

Гузема Антон ¹, Брянцев Олександр ² [0000-0002-9220-0653]

¹ здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
Україна antonguzema073@gmail.com

² старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет,
член Спілки дизайнерів України,
Україна albrypaper@gmail.com

Анотація. У статті розглядається важливість та особливості формування візуального стилю коміксів, розглядаючи їх вплив на інтуїтивний контакт з читачем та передачу атмосфери історії. Розглядаються елементи графічного стилю, такі як лінійний рисунок, композиція та колористика, як ключові для створення візуального колажу коміксів. Класифікація Скотта Макклауда, включаючи іконічний, реалістичний, стилізований та абстрактний стилі, як важливий аспект формування візуального стилю. Наводяться приклади відомих митців та аналіз стильових рішень в їх працях та загальні висновки.

Ключові слова: дизайн, стиль, комікс.

Важливим етапом у створенні коміксів є особливості їхнього стилю, які сприяють передачі атмосфери та емоцій історії. Графічний стиль має сильний вплив на перший, інтуїтивний контакт з читачем: він допомагає передати атмосферу, настрій, почуття та емоції історії» (Бендіс, 2015, с. 65). Візуальний стиль коміксу безпосередньо впливає на сприйняття читачем, включаючи в себе: лінійний рисунок, композицію, поліграфію та колористику. Слід визначити різні елементи, які сприяли візуальному стилю: макет панелі, композиція, колір, лінійна робота і спосіб друку, аналізуючи як ці елементи поєднуючись між собою перетворюються в колаж називаємий візуальним стилем.

Рисунок є одним з головних елементів коміксів, який важко переоцінити (Beaty, & Weiner, 2012). Художник повинен визначити ступінь деталізації та стиль персонажів та фонів. Можуть використовуватись як м'які контури та невеликі карикатурні риси, так і більш реалістичний підхід.

Графічна частина коміксів далека від реалістичності, стилізація зображення часто досить схематична і перебільшена, часто аж до гротескних форм, що дозволяє авторам розширити рамки вираження своїх ідей. При цьому це формує

унікальний графічний стиль кожного коміксу, що відрізняє їх як між собою, так і від звичайних ілюстрованих книг, журналів та іншої літератури (Колісник, 2022)

Також варто зазначити класифікацію Скотта Макклауда, наведену в книзі «Розуміння коміксу. Невидиме мистецтво» (Understanding Comics, 2019), Скотт Макклауд пише про чотири основні стилі у коміксах: іконічний, реалістичний, стилізований та абстрактний. Ці стилі визначаються головним чином через рівень спрощення або деталізації зображень

Автор описує Іконічний стиль, як простий стиль, в якому герої та предмети представлені у спрощеній та схематичній формі, використовуючи символічні образи. Іконічний стиль часто використовується в коміксах для дітей або комічних серіях, таких як серія фінської шведськомовної письменниці Туве Янсон - Мумі-тролі.

Реалістичний стиль характеризується: детальним та реалістичним представленням персонажів та оточення. У коміксах, що використовують реалістичний стиль, автори прагнуть передати найбільш точні зображення людей і предметів. Він широко використовується в серйозних коміксах, таких як Роберта Кірмана «Невразливий» або Френка Міллера «Бетмен: темні лицарі повертаються».

Стилізацією називають стиль, який використовує характерно деформовану, спрощену та стилізовану форму зображень. Автори застосовують унікальні і характерні риси стилізації, щоб створити особливий візуальний ефект. Прикладами коміксів із стилізованим стилем можуть бути Ніла Геймана «Сэндмен».

Абстрактним стилем називають стиль, в якому автори грають з формою, кольором і текстурою, створюючи більш абстрактні та нереалістичні зображення. Цей стиль можна використовувати для передачі сюрреалістичних або експериментальних ідей, а також для підкреслення емоцій. Деякі авангардні комікси, такі як роботи Моебіуса та Кріса Венга, мають абстрактний стиль.

Лінійна робота є фундаментальним аспектом візуального стилю коміксів. Стиль графіки може визначити настрій та атмосферу коміксу. Він може показати читачеві, що відбувається на сторінці без використання слів (Бендіс, 2015, с. 24). Товщина, вага та стиль ліній можуть змінюватися, сприяючи загальній естетиці коміксу. Тонкі лінії можуть передати відчуття елегантності або крихкості, в той час, як жирні, товсті лінії можуть вказувати на міцність або інтенсивність.

Однією з визначальних характеристик коміксів є використання панелей для представлення послідовного характеру історії. Основною одиницею коміксу є панель, упорядкований простір, всередині якого послідовно розташовані символи, що зображують узгоджену дію (Еіснер, 2008, с. 8).

Композиція - це основна засада в створенні графічних історій. Це

розташування об'єктів на сторінці для досягнення кращих візуальних результатів. Композиція визначає, як глядач буде сприймати історію, відображаючи важливість об'єктів, руху і напрямку. Вона може викликати емоції, передавати акценти і створювати настрій (Пак, 2018, с. 87).

Поліграфія відноситься до використання тексту в коміксах, включаючи діалог, розповідь, звукові ефекти та підписи. Як і кожна частина коміксу, леттеринг — це можливість викликати емоції, передати характер і розповідь. (Бендіс, 2015, с. 128) Стиль, розміщення та розмір тексту можуть сильно вплинути на досвід читання. Художники часто використовують різні шрифти, стилі написів та дизайни мовних бульбашок, щоб відобразити особистість персонажів або тон історії.

Колористика також відіграє важливу роль у створенні візуального стилю коміксу. Колір в коміксах може значно змінити тон і настрій історії. Він може підкреслити емоції персонажів та передати атмосферу сцени. Колористика додає глибину і просторовість до малюнків, роблячи комікси більш динамічними та привабливими (Бендіс, с. 66). Художники можуть використовувати обмежену або яскраву колірну палітру, щоб викликати певні почуття та створити візуальний контраст.

Манга — це різновид суто національного японського коміксу. Основи жанру манга в його сучасній формі, а саме рухи та жести, запозичено саме з давньої художньої техніки (Мильченко, 2020, с. 12). Манга відрізняється від західних коміксів своїм особливим стилем лінійного рисунка та нарративною структурою. Кожен мангака (художник манги) має свій власний, унікальний художній стиль, який допомагає створити певну атмосферу і виразити повідомлення історії. Один з найвідоміших мангак сучасності - Такехіко Іноуе, автор манги «Vagabond». Стиль малюнку Іноуе характеризується деталізацією, яка доповнює реалістичну атмосферу історії. Він ретельно досліджує костюми і зброю своїх персонажів, забезпечуючи їхню візуальну достовірність. Іноуе також використовує динамічні ракурси та приділяє увагу використанню тіней, для створення настрою та підкреслення драматичних моментів (див. рис. 1).

Рис. 1. Ілюстрація манги «Vagabond»

Кентаро Міура, автор манги «Berserk» (див. рис. 2.), відомий своїм деталізованим і графічним стилем. Його малюнки складні та напружені, з

детальним штрихуванням, створеним за допомогою хрестоподібних та хромових пунктирів.

Міура дуже деталізовано малює рухомість та анатомію своїх персонажів, враховуючи найменші деталі, які допомагають створити реалістичний світ манги. Він часто використовує сируваті та кроваві ефекти, щоб показати жорстокість і насильство у своїх історіях.

Рис. 2. Ілюстрація манги «Berserk»

«Invincible» - це американська серія коміксів, створена Робертом Кіркманом, ілюстрована Корі Уокером і Раяном Оттлі, та випущена видавництвом Image Comics. Починаючи з першого випуску, «Invincible» мав дуже чіткі та лінійні малюнки, чіткі кольорові заливки та характерну стилізацію персонажів. Незважаючи на це, арт-стиль підкорявся змінам з кожним наступним графічним художником, що давало коміксу свіжий вигляд та більшу варіативність.

Важливо враховувати спільний естетичний стиль для всього коміксу.

Рис. 3. Ілюстрації коміксу «Invincible»

Однорідний візуальний стиль на всіх сторінках коміксу є важливою компонентою, яка допомагає створити єдину розповідь (Bendis, 2015, р. 76). Візуальний стиль має бути однорідним на всіх сторінках коміксу, щоб утворити єдину розповідь та емоційний фон.

Отже, вивчення розвитку візуального стилю в коміксах є актуальним на сьогодні, оскільки дозволяє зрозуміти еволюцію та вплив цієї унікальної форми мистецтва на культуру візуального сприйняття. Комікси не тільки розважали читачів протягом десятиліть, але й служили потужним засобом для розповіді та соціальних коментарів.

Літературні джерела

1. МакКлауд С. (2019). *Зрозуміти комікси*. Невидиме мистецтво. Рідна мова
2. Eisner W. (2008). *Comics and Sequential Art: Principles and Practices from the Legendary Cartoonist*. W.W. Norton & Company.
3. Bendis B. M. (2015). *Words for Pictures: The Art and Business of Writing Comics and Graphic Novels*. Watson-Guptill.
4. Gibbons D. (2009). *How Comics Work*. Dorling Kindersley Ltd.
5. Pak, G. (2018). *Make Comics Like the Pros: The Inside Scoop on How to Write, Draw, and Sell Your Comic Books and Graphic Novels*. Watson-Guptill.
6. Колісник, О. В. (2022). *Специфіка сучасних коміксів: традиції та інновації*. Київський національний університет технологій та дизайну. <https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19963>
7. Ісігуро, К. (2017). *Людина, що розхитує плаваючий світ*. Видавництво Старого Лева

8. Beaty, B., & Weiner, S. (2012). *The Cambridge Companion to Comics*. Cambridge University Press.
9. Мильченко, Л. (2020). Особливості сприйняття візуальної книги. Комікси. Манга. Графічний роман. *Вісник Книжкової палати*, 10-15 DOI: 10.36273/2076-9555.2020.12(293).10-15
10. Schodt, F. L. (2013). *Manga! Manga! The World of Japanese Comics* Kodansha International